

УДК 373.211.24

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ВОСПИТАТЕЛЯ В ДЕТСКОМ САДУ

АСКЕРБЕК АКДАНА

магистрант 2 курса ОП «Педагогика начального образования» НАО «Кокшетауский университет им.Ш.Уалиханова»

научный руководитель – АМИРОВА А.С.
Кокшетау, Казахстан

Аннотация: В современном образовательном пространстве дошкольные организации играют ключевую роль в формировании личности ребенка. Введение инновационных подходов в работу детского сада позволяет создать условия для всестороннего развития детей, повышения качества образования и адаптации педагогического процесса к потребностям времени. В аннотации рассматриваются основные направления инновационной деятельности в ДО: внедрение игровых и цифровых технологий, проектная и исследовательская деятельность, создание развивающей предметно-пространственной среды, а также взаимодействие с родителями на новом уровне. Особое внимание уделяется профессиональному росту педагогов и условиям, способствующим эффективной реализации инноваций в дошкольной среде.

Ключевые слова: инновационная деятельность, педагог-воспитатель, кейс-технологии, портфолио, игровая деятельность, интерес.

Инновационная деятельность педагога-воспитателя направлена на развитие интереса к познавательной деятельности у дошкольников, на формирование их личности. Известно, что инновационная деятельность – это многоаспектное явление, характеризующееся внедрением в образовательный процесс нововведений. При осуществлении инновационной деятельности многие педагоги-воспитатели сталкиваются с трудностями, которые, в первую очередь, связаны с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, у которых основным видом деятельности является игра, что определяет специфику и характер инноваций в дошкольной организации.

По содержанию и формам проявления инновации разнообразны:

- 1) по видам деятельности: педагогические, управленческие;
- 2) по характеру вносимых изменений: радикальные комбинаторные, модификационные;
- 3) по масштабу вносимых изменений: локальные, модульные, системные;
- 4) по масштабу использования: единичные, диффузные;
- 5) по источнику возникновения: внешние, внутренние [1].

Инновационная деятельность характеризуется следующими признаками:

- 1) педагог-воспитатель создаёт и применяет в процессе игровой и познавательной деятельности интеллектуальный продукт, т. е. что-то новое для себя и для детей детского сада;

- 2) основная образовательная деятельность обязательно должна быть интегрирована в дополнительную;

- 3) повышением у детей интереса к инновациям и превращение полученных в ходе игровой и познавательной деятельности знаний и умений в новое качество познания окружающей действительности [2].

Нововведения в детском саду направлены, в первую очередь, на повышение качества воспитания детей дошкольного возраста. Но в разные периоды своего становления эти новообразования обладают различными целями, задачами, содержанием, проявлением.

Ж.-Ж. Руссо высказывает мысль о том, что дети от природы совершенны. Благодаря ему в педагогической науке развиваются теории «свободного воспитания» и «педоцентризма», основывающиеся на том, что не стоит мешать самопроизвольному развитию детей и необходимо полностью руководствоваться их влечениями и желаниями.

Инновацией И.Г.Песталоцци принято считать теорию элементарного образования. Комбинирование теории с практикой в организациях образования предложил И.Г.Герbart, который рассматривал новаторство как начальную образовательную траекторию познания ребенком окружающего мира, которая должна иметь воспитывающий характер. Большую роль отводил нравственному воспитанию. Развивая теорию обучения, им выделены следующие этапы:

- ясность (знакомство с материалом должно происходить в наглядной форме);
- ассоциация (установление связей между новым материалом и изученным ранее);
- система (изложение материала должно быть связанным);
- метод (использование имеющихся знаний на практике).

Инновационная деятельность включает в себя технические, учебные и внеучебные инновации. К первым относятся ИКТ-технологии, электронно-образовательные ресурсы, интерактивная доска. Для осуществления эффективной инновационной деятельности педагогу-воспитателю важно понять специфику, обнаружить в себе педагогические умения, которые необходимы для ее реализации. Инновационным считается применение активных и интерактивных методов обучения [3].

Инновационная деятельность педагогов-воспитателей в детском саду предполагает использование новых форм, методов, приёмов.

Детское проектирование с точки зрения влияния на ребенка является средством, при помощи которого он овладевает познавательным интересом. Среди разнообразия средств работы с дошкольниками наиболее эффективным является включение проектной деятельности в обучение и воспитание детей в детском саду.

Проектная деятельность выступает самостоятельной и совместной деятельностью детей и педагога-воспитателя и должно осуществляться поэтапно, при этом ведущим становится принцип самостоятельности, заключающийся в следующем: определяется план заданий и активно выполняются одно за другим; проект - есть слияние практики и теории, это не только четкая постановка умственной задачи, но и ее практическое выполнение.

По нашему мнению, значение метода проектов заключается в том, что благодаря ему разрешаются две основные задачи познания детей: дать возможность удовлетворить их любознательность и внушать любовь к знанию.

Цель и сущность метода проектов заключена в том, что он в качестве задачи ставит поиск для детей такого дела, которое может привлечь их внимание и интерес, дела, которое будет вполне соответствовать их силам, а в процессе работы даст полезные навыки и знания, что способствует формированию познавательного интереса детей.

По мнению М.В.Крупениной, проектная деятельность заключается в следующих 5-ти этапах:

- 1) постановка задачи;
- 2) разработка самого проекта принятого задания;
- 3) организация общественного мнения об осуществляемом мероприятии;
- 4) непосредственно практическая деятельность;
- 5) учет проделанной работы [4].

Одна из главных задач педагога-воспитателя, по мнению Н.Е.Веракса, при организации проектной деятельности дошкольников заключается в том, чтобы поддерживать детскую инициативу. Инициатива ребенка в себя включает познавательный компонент. Познавательная инициатива проявляется всякий раз, когда ребенок начинает решать свою собственную задачу, а не ту задачу, которую поставил перед ним педагог-воспитатель. Умение

создавать условия для проявления познавательной инициативы детей является важным моментом готовности педагога-воспитателя к организации проектной деятельности [5].

Своеобразие детского проектирования заключается в том, что познавательная деятельность в нем организуется как поисковая. В дошкольном возрасте значительно возрастают возможности инициативной преобразующей активности ребёнка. Данный возрастной период очень важен для развития познавательной потребности ребёнка, которая находит выражение в форме поисковой, исследовательской деятельности, направленной на «открытие» нового, которая развивает продуктивные формы мышления. При этом главным фактором выступает характер деятельности (Л.А.Венгер, А.В.Запорожец, Н.Н.Поддьяков и др.) [6].

Познавательный интерес является образованием формирующимся и развивающимся. При этом его влияние на формирование личности ребенка обуславливается: уровнем развития, характером, взаимосвязью познавательного интереса и других мотивов, своеобразием познавательного интереса в учебной деятельности, связью познавательного интереса с жизненными перспективами.

Рассматривая проектную деятельность как инновационную технологию, можно говорить о том, что она обеспечивает: – активную позицию детей дошкольного возраста; – развитие познавательного интереса детей; – формирование исследовательских, рефлексивных и др. умений, связанных с опытом их применения в практической деятельности; – связь обучения с жизнью.

При организации проектной деятельности должна осуществляться реализация следующих принципов:

- принципа добровольности;
- принцип научности;
- принцип развития всех участников проекта;
- принцип взаимодействия всех участников проекта;
- принцип опоры на имеющийся опыт обучающихся;
- принцип связи с реальной жизнью;
- принцип результативности.

По мнению Н.Ф.Яковлевой многообразие проектов может быть классифицировано по следующим типологическим признакам:

- «по доминирующей в проекте деятельности. Такой деятельностью может быть исследовательская, поисковая, творческая, ролевая, прикладная (практико-ориентированная), ознакомительно-ориентировочная и пр.;
- по предметно-содержательной области: монопроект (в рамках одной области знания), межпредметный проект;
- по характеру координации проекта: непосредственный (жесткий, гибкий), скрытый (неявный, имитирующий участника проекта);
- по характеру контактов (среди участников одного учебного заведения, класса, учебной группы, города, региона, страны, разных стран);
- по количеству участников проекта;
- по продолжительности выполнения проекта» [7].

Формулировка цели проекта возникает из проблемы и является «прообразом» проектного продукта. Приведём перечень возможных продуктов проектной деятельности:

- справочник;
- видеофильм;
- видеоклип;
- мультимедийный продукт;
- газета, журнал;
- сценарий праздника, фестиваля, игры;

- карта, коллекция, атлас;
- макет, модель;
- чертёж и др.

Таким образом, целью проекта является создание (разработка, оформление, изготовление, конструирование и т.д.) проектного продукта.

В проектной деятельности выделяют ряд этапов:

- первый этап проектной деятельности – предварительный: вовлечение обучающихся в проектную деятельность (разделение обучающихся на группы, если групповой проект), определение проблемы, противоречия, требующего разрешения;
- второй этап – формулирование вопроса, который является основополагающим;
- третий этап проектной деятельности – определение темы проекта;
- четвёртый этап проектной деятельности – формулировка цели, задач, гипотезы проекта;
- пятый этап проектной деятельности – планирование хода исследования;
- шестой этап проектной деятельности – собственно исследование;
- седьмой этап проектной деятельности – подведение итогов работы, оформление результатов;
- восьмой этап проектной деятельности – подготовка презентации и защита проекта;
- девятый этап проектной деятельности – оценка проекта, рефлексия.

Успех проектной деятельности зависит от целенаправленного создания педагогом-воспитателем благоприятных условий для ее участников:

- выработка самостоятельного выбора интересующей темы проекта ребенком;
- помощь в распределении функций между участниками групп;
- поддержание поисковой активности детей;
- консультирование детей на всех этапах работы;
- организовывать подведение итогов на промежуточных этапах;
- возможность объективной оценки результата выполненных проектов и работы над ними;
- презентация результатов проекта.

Таким образом, технология проектной деятельности направлена:

- на самореализацию детей;
- на сохранение и приумножение врождённой «самостоятельности»;
- на усиление «Я сам», «Я сделаю», «Я умею».

Среди наиболее современных типов игровых технологий выделяется метод кейсов, который интегрирует возможности проблемного обучения, деловой игры, групповой работы.

Метод кейсов способствует развитию умения анализировать ситуации, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант и составлять план его осуществления. Для повышения интенсивности работы педагог-воспитатель разбивает группу на подгруппы, используя приём модерации, повышающий эффективность кейсового метода.

По типу получаемого результата кейсы делятся на проблемные и проектные. В проблемных ситуациях результатом является определение и формулирование основной проблемы, иногда формирование проблемного поля и всегда - оценка сложности решения. Для проектных кейсов в качестве результата выступает программа действий по преодолению проблем, сложившихся в ситуации.

По источнику информации. В этом случае большой интерес представляют описания реальных ситуаций, почерпнутых из практики, литературы или опыта педагога-воспитателя.

По субъекту представления информации о ситуации. В одних случаях им может быть педагог-воспитатель, в других – ребенок или группа детей, представляющая интересующий случай.

Следующая инновация – это применение технологии «Портфолио» в дошкольной организации, известно, что портфолио - это способ фиксирования, накопления и аутентичного

оценивания индивидуальных результатов детей. Портфолио нечто большее, чем просто папка детских работ, это – заранее спланированная и специально организованная индивидуальная подборка материалов и документов, которая демонстрирует усилия, динамику и достижения детей в различных областях, поэтому, конечную цель портфолио многие авторы видят в доказательстве прогресса по результатам различных видов деятельности детей в детском саду.

Существует большое количество определений термина «портфолио». В педагогике определения этому термину даны в работах К. Варвуса, Д. Майера, Фрай, Э. Стаффа и др. В зарубежной педагогике в настоящее время под этим термином понимается «отчет по процессу обучения ребёнка: что ребёнок узнал и как проходил процесс обучения; как он думает, подвергает сомнению, анализирует, синтезирует, производит, создаёт; как он взаимодействует на интеллектуальном, эмоциональном и социальном уровнях с другими» [8].

Как отмечает И.В.Старовикова, неоднозначность понимания термина «портфолио» позволяет одним исследователям относить его к технологии, другим – к методам обучения и оценивания достижений детей [9]. Педагогическая идея технологии портфолио предполагает:

– смещение акцента с недостатков приобретённых знаний, сформированных умений, навыков, компетенций обучаемых, на возможность и способность их использования в образовательном процессе и обыденной жизни ребёнка; конкретные достижения по данной теме, разделу, предмету;

– интеграцию количественной и качественной оценок;

– доминирование самооценки по отношению ко внешней оценке.

Технология «Портфолио» помогает решить следующие педагогические задачи:

1. Поддерживать высокую учебную мотивацию обучаемых.
2. Формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную и внеурочную деятельность; рефлексировать результаты.
3. Поощрять активность и самостоятельность обучаемых, расширять возможности обучения и самообучения.
4. Развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности обучаемых, формировать адекватную самооценку.
5. Содействовать персонализации образования; определять количественные и качественные индивидуальные достижения.
6. Создавать предпосылки и возможности для успешной социализации детей. В зависимости от конкретных целей обучения выбирается тип портфолио: портфолио документов; портфолио достижений; рефлексивный портфолио.

Кроме того, возможны комбинированные варианты, соответствующие поставленной цели. Для придания портфолио упорядоченности и удобства при пользовании заинтересованными лицами: педагогами, родителями, администрацией и др. портфолио должен включать три обязательных элемента:

1. Сопроводительное письмо владельца портфолио с описанием цели, предназначения и краткого описания данного документа.
2. Содержание портфолио с перечислением его основных элементов (artifacts).
3. Анализ и прогноз или план на будущее.

Таким образом, портфолио является современной эффективной технологией, формой оценивания. Первый раздел может представлять собой знакомство с личностью создателя портфолио, позволяющее составить представление о его индивидуальных особенностях, чертах характера, интересах и склонностях. В совместном творчестве ребёнка, педагога и родителей создаются рубрики: «Мое имя», «Мой портрет», «Моя семья», «Мои друзья».

Второй раздел «Мой дом, улица, город» может включать рубрики: «Моя детсадовская группа», «Мои любимые игрушки» и др. Практика показывает, что дети способны осуществлять исследовательскую работу на темы «История моей семьи», «Мой город», которые могут занять достойное место в портфолио.

Третий раздел «Общественная жизнь» включает в себя информацию о поручениях, обязанностях ребенка в детском саду, благодарностях и поощрениях в общественной работе.

Примерная запись в разделе «Мир моих увлечений» может выглядеть так:

– техническое творчество: макеты, модели (указывается конкретная работа, даётся ее краткое описание);

– работы по искусству (даётся перечень работ, фиксируется участие в выставках);

– занятия в учреждениях дополнительного образования, на различных занятиях (указываются продолжительность занятий и их результативность);

– спортивные достижения (делается запись об участии в соревнованиях, достижениях).

Отдельно можно выделить раздел «Работы, которыми я горжусь» в виде текстов, рисунков, фотографий. Включаются исследовательские и проектные работы, сообщения (указываются темы, изученные материалы, даётся описание работы, возможно приложение в виде фотографий, текста работы в печатном или электронном варианте).

В отдельном разделе можно выделить папку путешествий. В ней размещаются листы с творческими заданиями в завершение экскурсии, выполняя которое, дети не только вспоминают содержание экскурсии, но и получают возможность выразить свои впечатления.

При организации и проведении праздников (по их окончании), дети оформляют отзыв о нем, включающий самоанализ участия в празднике или конкурсе, или каком-либо мероприятии в виде рисунков или поделок.

Важно помещать в портфолио работы, которые демонстрируют индивидуальный прогресс ребенка в дошколе, например, «Так я писал раньше», «Так я пишу теперь».

Таким образом, применение инновационных методов в деятельности педагога-воспитателя формируют у детей дошкольного возраста интерес к новому, ранее неизвестному, в познании новых знаний и овладении умениями и навыками.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Григорьева, С.Г. Подготовка будущих учителей начальных классов к инновационной деятельности [Текст]: Дис. ... канд. пед. наук / С.Г. Григорьева. – Чебоксары, 2003. – 211 с.
2. Беловицкая, С.И. Инновационная деятельность учителя начальных классов как условие профессионального роста [Текст] / С.И. Беловицкая // Педагогический журнал. – 2016. – Том 6. – № 5А. – С. 268-275.
3. Нещадин А., Нещади́на О., Царева И. Актуальные проблемы профессионального образования. Вопросы образования, 2005 № 1.
4. Педагогика/ Под ред. Ю.К. Бабанского, М.: Просвещение, 2008,-480 с.
5. Современное дошкольное образование. Теория и практика. 2008. № 1. С. 120-125 с.
6. <http://childpsy.ru/dissertations/id/18140.php>.
7. Калдыбаева Т.Ж. Социальные проблемы дошкольного образования в Казахстане // Социологические исследования. 2000. № 4. С. 66-70 с.
8. Майер А.А. Программа развития ДОУ: Построение и реализация. М.: ТЦ «Сфера», 2004. 128 с.
9. Мансуров В.А., Юрченко О.В. Конструирование новых статусных позиций в процессе профессионализации // Модернизация социальной структуры общества /Отв. ред.З.Т. Голенкова. М.: ИС РАН, 2008. С. 139-156 с.